

Análise de Falhas em Linhas de Transmissão: Impacto da Variação da Localização e da Resistência de Falta

Guilherme Súcia Bastos
Núcleo de Pesquisas em Sistemas de Energia – NuPSE
Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara
Itumbiara, Goiás, Brazil
ORCID: 0009-0002-9464-3439

Marcelo Escobar de Oliveira
Núcleo de Pesquisas em Sistemas de Energia – NuPSE
Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara
Itumbiara, Goiás, Brazil
ORCID: 0000-0002-6171-4897

Resumo – Devido à grande extensão que as linhas de transmissão possuem, localizar faltas passa a ser um problema que deve ser corrigido com urgência. Nesse sentido, diferentes tipos de falta nas linhas de transmissão geram ondas de alta frequência que se propagam ao longo da linha, analisando esses transitórios eletromagnéticos e aplicando a transformação modal de Clarke e a transformada Wavelet em dados provenientes de um terminal, é possível estimar com precisão onde ocorreu a falta na linha, sendo assim, viável a criação de um algoritmo com esse objetivo. Este artigo analisa o impacto da variação da localização e da resistência de falta nas formas de onda de tensão e corrente geradas por curtos-circuitos em linhas de transmissão. Utilizando simulações realizadas no software ATPDraw, foram explorados cenários diversos para compreender como esses parâmetros influenciam o comportamento dos sinais elétricos. Embora o foco do estudo não seja o desenvolvimento ou a aplicação de algoritmos específicos, como a transformada Wavelet ou a transformação modal de Clarke, os resultados obtidos contribuem para o entendimento da dinâmica das faltas e podem subsidiar futuras melhorias em métodos de localização, promovendo maior eficiência e confiabilidade no SIN.

Palavras-Chave - localização de faltas, Ondas-Viajantes, Transformada de Wavelet, Transformada de Clarke, ATPDraw.

Fault Analysis in Transmission Lines: Impact of Location and Fault Resistance Variation

Abstract - Due to the extensive length of transmission lines, fault location becomes a critical issue that must be addressed urgently. Different types of faults in transmission lines generate high-frequency waves that propagate along the line. By analyzing these electromagnetic transients and applying the Clarke modal transformation and the Wavelet Transform to terminal data, it is possible to accurately estimate the fault location, making the development of an algorithm with this purpose feasible. This article analyzes the impact of fault location

and resistance variation on the voltage and current waveforms generated by short circuits in transmission lines. Using simulations performed with the ATPDraw software, various scenarios were explored to understand how these parameters influence the behavior of electrical signals. Although the study does not focus on the development or application of specific algorithms, such as the Wavelet Transform or Clarke Transformation, the results contribute to understanding fault dynamics and may support future improvements in fault location methods, enhancing efficiency and reliability in the National Interconnected System (SIN).

Keywords - Fault Location, Traveling Waves, Wavelet Transform, Clarke Transform, ATPDraw.

I. INTRODUÇÃO

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é crucial para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, sendo responsável pela distribuição eficiente e confiável de energia elétrica em todo o território nacional. Devido à sua complexidade e extensão, o SIN está sujeito a falhas, o que torna essencial a existência de um sistema eficiente de localização de faltas para garantir a continuidade do fornecimento de energia.

As faltas em linhas de transmissão podem ser classificadas em diferentes tipos, como faltas monofásicas, bifásicas, bifásicas à terra e trifásicas, cada uma com características específicas que influenciam o comportamento do sistema elétrico e exigem abordagens distintas para uma localização rápida e precisa. A técnica de localização de faltas por meio de ondas viajantes se destaca por sua capacidade de identificar os curtos-circuitos com rapidez, reduzindo significativamente o tempo de interrupção do fornecimento de energia. Essas ondas, que são transitórios eletromagnéticos propagados ao longo da linha de transmissão a partir do ponto de falha, fornecem informações valiosas sobre sua localização.

Conforme Abur e Magnago [1], a aplicação da transformação modal de Clarke e da transformada Wavelet em dados provenientes de um terminal permite uma análise detalhada desses transitórios eletromagnéticos, contribuindo para a estimativa precisa do local da falta na linha de

transmissão. Isso é essencial para a rápida restauração do sistema, minimizando os impactos negativos das interrupções.

Neste artigo, são analisados os efeitos da localização e da resistência de falta nas formas de onda de tensão e corrente geradas pelas faltas em linhas de transmissão. O estudo é fundamentado em simulações realizadas em um ambiente computacional, explorando cenários variados para compreender as limitações e os desafios associados ao desempenho dos localizadores de faltas. A abordagem proposta não busca aplicar algoritmos específicos como a transformada Wavelet ou a transformação modal de Clarke, mas sim oferecer uma visão dos impactos dos parâmetros de falta, contribuindo para o entendimento do comportamento do sistema elétrico durante condições adversas.

A análise dos resultados permite identificar tendências e padrões que podem subsidiar futuras implementações de métodos de localização de faltas mais robustos, bem como aprimorar os sistemas existentes. Assim, este trabalho reforça a importância de estudos sistemáticos sobre as faltas em linhas de transmissão, visando à operação segura e eficiente do SIN.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Dentro do tema proposto, é importante a compreensão do funcionamento da transformada de Clarke, a transformada de Wavelet, o diagrama de Lattice e os tipos de faltas em linhas de transmissão.

Todos esses pontos são relevantes para compreensão da formação do algoritmo de localização de faltas.

A. Tipos de Falta em Linha de Transmissão

Nas linhas de transmissão, as faltas ocorrem entre as fases que compõem o circuito. Essas faltas podem se manifestar de diferentes formas: entre uma fase e a terra, entre duas fases, entre duas fases e a terra, e entre as três fases.

Quando uma falta ocorre em uma das fases, há alterações na frequência e na amplitude das correntes nas demais fases, o que pode ser observado conforme as equações a seguir.

$$I''_b > KI''_a \text{ e } I''_c > KI''_a \quad : \text{ Falta A-terra} \quad (1)$$

$$I''_a > KI''_b \text{ e } I''_c > KI''_b \quad : \text{ Falta B-terra} \quad (2)$$

$$I''_a > KI''_c \text{ e } I''_b > KI''_c \quad : \text{ Falta C-terra} \quad (3)$$

$$I''_c > KI''_a \text{ e } I''_b \sim KI''_a \text{ e } I''_0 > I_{min} \quad : \text{ Falta AB-terra} \quad (4)$$

$$\text{Caso Contrário} \quad : \text{ Falta AB} \quad (5)$$

$$I''_a > KI''_b \text{ e } I''_c \sim KI''_b \text{ e } I''_0 > I_{min} \quad : \text{ Falta BC-terra} \quad (6)$$

$$\text{Caso Contrário} \quad : \text{ Falta BC} \quad (7)$$

$$I''_b > KI''_a \text{ e } I''_a \sim KI''_c \text{ e } I''_0 > I_{min} \quad : \text{ Falta AC-terra} \quad (8)$$

$$\text{Caso Contrário} \quad : \text{ Falta AC} \quad (9)$$

$$I''_a \sim I''_b \sim I''_c \quad : \text{ Falta ABC} \quad (10)$$

Nas equações, I_{min} representa um limiar, em p.u. para as medições, sendo considerado igual a 0,2. I é a corrente pré-falta, e I'' é a corrente superposta de uma fase, ou seja, a diferença entre a corrente de falta e a corrente pré-falta. I_0'' é a corrente de sequência zero. “ K ” refere-se a uma constante que descreve a razão entre a corrente pré-falta e a corrente pós-falta, sendo, no caso estudado, considerado igual a 0,5 [2].

B. Transformada de Clarke

Nas faltas em linhas de transmissão, pelo fato de o circuito ser trifásico na maioria dos casos, os efeitos eletromagnéticos entre as linhas fazem com que, quando ocorre uma falta em uma das fases, ela seja percebida nas demais. As equações diferenciais dos transitórios eletromagnéticos são interdependentes, tornando a análise direta desses eventos um desafio significativo.

Para facilitar a análise dos transitórios eletromagnéticos, é interessante desacoplar essas equações, analisando cada componente de forma independente. Este é o objetivo das transformações modais, que são ferramentas matemáticas usadas para simplificar a análise de sistemas dinâmicos lineares, especialmente em redes elétricas. Elas permitem converter um sistema acoplado de equações diferenciais em um conjunto de equações desacopladas, facilitando a análise e a solução do problema.

A transformação modal de Clarke com amplitude invariante [3] é uma dessas ferramentas específicas. Esta transformação converte os sinais trifásicos de um sistema de coordenadas naturais para um sistema de coordenadas ortogonais bidimensionais, alfa (α) e beta (β), além de um componente zero (0), ou terra. Em sistemas equilibrados, a componente zero é nula, o que simplifica ainda mais a análise.

Matematicamente, a transformação de Clarke pode ser expressa, em sinais de tensão e corrente, da seguinte maneira:

$$T = \frac{1}{3} * \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & \sqrt{3} \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} I_0 \\ I_\alpha \\ I_\beta \end{bmatrix} = T * \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} V_0 \\ V_\alpha \\ V_\beta \end{bmatrix} = T * \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad (12)$$

Em que α , β e 0 são as componentes transformadas. Essa transformação facilita a análise ao permitir que os componentes acoplados do sistema trifásico sejam estudados de forma independente.

Um ponto importante é que a velocidade de propagação da onda diverge em relação a componente α e 0, sendo elas calculadas por:

$$v_\alpha = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \text{ e } v_0 = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \quad (13)$$

Sendo L_1 e C_1 as componentes de sequência positiva da linha e L_0 e C_0 as componentes de sequência zero da linha.

Ao converter os sinais trifásicos para um sistema de coordenadas ortogonais, é possível utilizar técnicas de processamento de sinais mais avançadas, como a transformada

Wavelet, para analisar os transitórios eletromagnéticos e estimar com precisão o local da falta na linha de transmissão.

C. Transformada de Wavelet

A transformada de wavelet permite a análise do comportamento de um sinal tanto no domínio da frequência quanto no do tempo. A transformada de wavelet utilizada no algoritmo em questão é a Transformada de Wavelet Discreta (DWT). Está transformada é especialmente útil porque pode ser implementada digitalmente, facilitando sua aplicação em sistemas de processamento de sinais.

$$TWD(m, k) = \frac{1}{\sqrt{a_0^m}} \sum_n x(n) \psi\left(\frac{k - nb_0 a_0^m}{a_0^m}\right) \quad (14)$$

Na DWT, $\psi(t)$ é a wavelet mãe, “a” é a componente relacionada à escala e “b” é a componente de translação, possibilitando que as funções geradas, as wavelets filhas, façam a varredura do sinal a partir da variação do valor “m”. O coeficiente “k” é uma constante relacionada ao número de amostras do sinal de entrada. A wavelet mãe é, genericamente, uma função que tem média zero, parte central oscilante e decai para zero em ambos os lados.

A transformada de wavelet implica em uma análise multirresolução do sinal de entrada, ou seja, a aplicação de filtros passa-baixa e passa-alta para que o sinal seja dividido em sub-bandas que correspondem às diferentes frequências do sinal de entrada.

Os sinais obtidos pelo filtro passa-alta são denominados detalhes, possuindo as componentes de maior frequência, enquanto os sinais obtidos pelo filtro passa-baixa são denominados aproximações, contendo as componentes de baixa frequência. Os sinais de aproximação, para obter outra sub-banda, passam novamente por outro filtro passa-baixa e passa-alta, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Processo de decomposição do sinal.

Na figura 1, o sinal s é decomposto pelos os filtros passa alta e passa baixa, representados respectivamente por h_1 e h_0 . Os o sinal obtido por h_1 , denominado de detalhes ($d_1, d_2, d_3...$) fornecem as altas frequências, sendo elas as analisadas para cada subnível. Os sinais obtidos por h_0 , denominados de aproximações ($a_1, a_2, a_3...$), sendo esse o sinal utilizado para ser decomposto no próximo subnível.

Para implementação computacional, após cada filtro é necessário reduzir o numero de amostras, para tal, é introduzido um operador downsampling, sendo representado por $2\downarrow$, que reduz pela metade a quantidade de amostras.

Dessa forma, os níveis mais baixos possuem as componentes de maior frequência, resultando em melhor resolução, enquanto os níveis mais altos possuem componentes de menor frequência, resultando em pior resolução. Como serão

analisadas as altas frequências, os subníveis de interesse se limitam aos dois primeiros subníveis [2].

D. Ondas Viajantes e Diagrama de Lattice

Ondas viajantes são fenômenos que ocorrem em sistemas de transmissão de energia elétrica quando uma perturbação cria uma onda eletromagnética que se propaga ao longo da linha de transmissão [4]. Essas ondas carregam informações sobre a localização e a natureza da falta, permitindo a detecção e análise de falhas.

O diagrama de Lattice é um gráfico em que as grandezas representadas são o espaço e o tempo. Esta representação é utilizada para ilustrar a velocidade de propagação de um sinal em um sistema.

No caso em questão, o diagrama pode ser utilizado para representar a propagação da onda viajante na linha. Uma vez obtida a velocidade de propagação da onda na linha de transmissão e o tempo em que os dados da falta são registrados, o diagrama de Lattice proporciona uma visualização clara do sistema, como demonstrado na Figura 2.

Figura 2: Diagrama de Lattice de um Sistema Elétrico.

O diagrama de Lattice é uma ferramenta que representa a propagação de ondas viajantes em uma linha de transmissão, com o tempo no eixo horizontal e a distância no eixo vertical. Na Figura 2 é representada a propagação de ondas ou sinais entre dois pontos extremos, A e B, de uma linha de transmissão. O ponto f representa o local da falta, sendo d a distância da falta até o ponto A e $l-d$ a distância da falta até a barra B. Os pontos t_a e t_b representam o tempo que as ondas levam para chegar aos pontos A e B, respectivamente. Com a continuidade da propagação das ondas entre o ponto de falta e os extremos (A e B) forma-se as ondas triangulares no eixo horizontal. Assim, é possível identificar o tempo que as ondas referentes ao lado B chegam no lado A ($t_a + 2t_b$, por exemplo) e conseqüentemente realizar os cálculos das distâncias.

E. Calculo da Distância

Para o cálculo da distância da falta em faltas fase-terra, é necessário primeiramente saber em qual metade da linha ocorreu a falta.

A determinação dessa pré-localização da falta pode ser feita como proposto por ABUR e MAGNAGO [4], que compara a diferença entre o tempo das primeiras reflexões obtidas pela Transformada de Wavelet com o tempo de propagação do modo terra e α em relação a metade da linha coberta pelo localizador. Sua formulação pode ser dada por:

$$t_{m0} = \frac{l}{2 \cdot v_{m0}} \quad t_{m\alpha} = \frac{l}{2 \cdot v_{m\alpha}} \quad (15)$$

$$t_{\frac{l}{2}} = t_{m0} - t_{m\alpha} \quad (16)$$

$$t_{dm} = t_{1\alpha} - t_0 \quad (17)$$

$$t_{dm} > t_{\frac{l}{2}} \rightarrow 2^{\text{a}} \text{ metade} \quad (18)$$

$$\text{Caso contrário} \rightarrow 1^{\text{a}} \text{ metade} \quad (19)$$

Sendo que t_{m0} e $t_{m\alpha}$ o tempo relacionado ao modo terra e alfa que a onda leva para ir do terminal até a metade da linha. $t_{1\alpha}$ e t_0 os tempos obtidos pelo primeiro nível da Transformada de Wavelet dos modos alfa e terra. Essa pré localização é necessária para determinar se o sinal recebido é proveniente do ponto de falta ou do outro terminal, como descrito na figura 2, em que a falta ocorre na segunda metade da linha, sendo necessário descartar a medição do sinal proveniente do outro terminal.

Por último, os equacionamentos são os seguintes para o cálculo da distância da falta, sendo obtidos por meio da análise do diagrama da figura 2.

$$\text{A distância é:} \quad d = \frac{v_{\alpha} \cdot t_d}{2} \quad (20)$$

$$\text{Sendo que:} \quad t_d = 3t_{\alpha} - t_{\alpha} = 2t_{\alpha} \quad (21)$$

Dessa forma, t_d é a diferença entre as duas primeiras medições de tempo obtidas por meio da Transformada de Wavelet da componente de tensão do modo alfa, que corresponde ao tempo gasto pela onda ao sair e voltar ao ponto de medição A. Quanto a distância, ela é dada pela metade do espaço percorrida pela onda durante esse período.

Nos demais tipos de falta, não há reflexão gerada pelo outro terminal [2], não sendo necessário fazer a pré localização, o cálculo da sua distância segue sendo os descritos pelas equações 20 e 21.

III. METODOLOGIA E SIMULAÇÕES

Para analisar como as variações dos parâmetros da linha de transmissão afetam o comportamento transitório dos fasores de tensão e corrente e a operação do algoritmo de localização de faltas, foram realizadas simulações no ATPDraw. Nessas simulações, foram estudados os efeitos de diferentes distâncias, tipos e resistências de falta durante as falhas. O objetivo das simulações é entender como essas variações influenciam os transitórios do circuito da linha de transmissão e, conseqüentemente, como o algoritmo de localização responde a essas mudanças.

As simulações a seguir serão utilizadas afim de compreender como um localizador de faltas deve ser modelado, este que se

trata do processo de cálculos e análises que devem ser realizados para que se obtenha a localização de uma falta em uma linha de transmissão.

Diversos métodos podem ser utilizados para criação de um localizador, o proposto a ser estudado neste artigo é baseado em componentes de alta frequência gerado por uma situação de falta com dados provenientes de um terminal [2].

A. Circuito Simulado

Na figura 3 é apresentado o circuito simulado no ATPDraw, sendo que ele um circuito trifásico com 4 condutores por fase, com disposição na horizontal, conforme apresentado na figura 4.

Figura 3: Circuito Simulado no ATPDraw.

Figura 4: Circuito Simulado – Disposição dos Cabos.

Para que a simulação da linha leve em consideração os efeitos capacitivos e indutivos oriundos da disposição dos condutores, foi utilizado a rotina Line Cable Constant (LCC), onde os parâmetros da linha estão apresentados na tabela 1 [1].

Tabela 1: Parâmetros do Circuito

Comprimento Total:	330 km
Resistividade do Solo	250 Ω *m
Tensão Nominal	440 kV
Frequência	60 Hz
Linha com Transposição	

As especificações dos geradores estão apresentadas nas tabelas 2 e 3 [1].

Tabela 2: Primeiro Gerador

Tensão	462 kV
Resistência Seq. Positiva	1,698 Ω
Resistência Seq. Zero	0,358 Ω
Reatância Ind. Positiva	51,4 Ω
Reatância Ind. Seq. Zero	11,2 Ω

Tabela 3: Segundo Gerador

Tensão	418 kV (Defasado -10 graus)
Resistência Seq. Positiva	1,787 Ω
Resistência Seq. Zero	0,405 Ω
Reatância Ind. Positiva	54,1 Ω
Reatância Ind. Seq. Zero	12,3 Ω

B. Simulações Realizadas

As simulações ocorreram com a variação do tipo de falta, distância da falta e valor da resistência de falta, em que as medições ocorrem a partir de 80 km da geração. No total, foram realizadas 17 simulações, são elas:

- **Monofásico:** 30km, 50km, 100km, cada uma com resistência de falta variando entre 25, 100 e 400Ohm.
- **Bifásico:** 30km, 100km.
- **Bifásico Terra:** 30km, 100km. Resistência de falta variando de 25 e 400Ohm.
- **Trifásico** 30km, 100km.

IV. ANÁLISE DAS SIMULAÇÕES

A partir da realização das simulações e estudo dos conceitos pertinentes ao tema, é possível notar como a variação da distância em que a falta ocorreu, do tipo de falta e da resistência de falta influenciam no comportamento transitório dos fasores de tensão e corrente, são elas.

A. Perturbações em Todas as Fases

Por meio das simulações, é possível observar que, em todos os tipos de falta, as perturbações são percebidas em todas as fases, mesmo quando a falta é monofásica. Isso ocorre devido ao acoplamento mútuo entre as fases.

Essa característica destaca a necessidade de aplicar a transformada de Clarke nas equações diferenciais, para decompor o sinal de forma que ele possa ser tratado como três circuitos monofásicos independentes, facilitando a análise e aplicação dos métodos de localização de faltas.

No caso do localizador estudado, a transformada de Clarke é utilizada para desacoplar o sinal de tensão, sendo usados os modos $V\alpha$ e $V0$.

B. Influência da Resistência da Falta

Nas figuras 5 e 6 são apresentados um exemplo de forma de onda de corrente e tensão para uma falta fase-terra a 30 km do

ponto de medição, com uma variação de resistência de falta de 25 para 400 Ohms.

Figura 5: Corrente RF25 e RF400

Figura 6: Tensão RF25 e RF400

Neste exemplo é possível notar que, com o aumento da resistência de falta, há uma redução no nível da corrente de falta. E em relação à tensão, observa-se uma maior queda no ponto de falta, o que suaviza as formas de onda da tensão.

Além disso, a presença da resistência de falta atua como um filtro passa-baixa, atenuando as componentes de alta frequência que surgem durante o transitório da falta.

Sendo assim, é possível prever que, com o aumento da resistência da falta, a precisão do localizador pode ser prejudicada, uma vez que as altas frequências serão atenuadas, sendo elas as necessárias para o cálculo da distância.

C. Influência Distância da Falta

Um outro exemplo é apresentado nas figuras 7 e 8, em que as formas de onda de corrente e tensão são de uma falta fase-terra que possui uma resistência de falta de 25 Ohms, com uma variação distância do ponto de medição de 30 para 100 km.

Ao analisar este caso, observa-se que, à medida que a distância aumenta, ocorre uma atenuação nos fasores de tensão e corrente, além disso, à medida que a distância da falta aumenta, o tempo de duração do período transitório também se prolonga, pois, a onda precisa percorrer uma distância maior, demorando mais para estabilizar.

Também é possível notar a redução no ruído da onda a medida que a distância aumenta, refletindo também no aumento da defasagem da fase.

Em relação aos efeitos no localizador, não é possível deduzir que o aumento da distância da falta impactara em sua precisão, apenas nos casos de falta fase-terra, em que é necessário pré-localizar a falta para operação correta da localização.

V. CONCLUSÕES

O presente estudo analisou os impactos da localização e da resistência de falha nas características transitórias das ondas de tensão e corrente em linhas de transmissão. A partir das simulações realizadas no software ATPDraw, foi possível observar que tanto a distância quanto a resistência da falta influenciam significativamente o comportamento dos sinais elétricos, afetando os parâmetros essenciais para a localização precisa de falhas.

Embora o foco principal não tenha sido o desenvolvimento de algoritmos, o uso da Transformada de Clarke e da Transformada de Wavelet demonstrou sua relevância na análise e compreensão dos transitórios eletromagnéticos. Essas ferramentas, aliadas aos cenários modelados, oferecem subsídios para o aprimoramento de métodos de localização de faltas, aumentando a eficiência e confiabilidade no diagnóstico de anomalias no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Os resultados reforçam a importância de um estudo aprofundado dos parâmetros que afetam as respostas dos sistemas elétricos, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais robustas. Futuros trabalhos podem focar na integração dos conceitos aqui explorados com algoritmos de localização de faltas, promovendo avanços tecnológicos para sistemas de transmissão de energia mais seguros e resilientes.

REFERÊNCIAS

- [1] ABUR, A.; MAGNAGO, F. H. (2000). Use of time delays between modal components in wavelet-based fault location. ELSEVIER Electrical Power and Energy Systems, v.22, p. 397-403.
- [2] SILVA, M. (2003). *Localização de faltas em linhas de transmissão utilizando a teoria de ondas viajantes e transformada Wavelet*. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.
- [3] CLARKE, E. (1943). Circuit analysis of A-C power systems. John Wiley & Sons, New York.
- [4] HEDMAN, D. E. (1978). Teoria das Linhas de Transmissão II. Tradução FARRET, F. A., Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.